

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 268 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati.....	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyurov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari	192
Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna	
Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi.....	196
Arslanova Umidaxon Komiljon qizi	
Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik	201
Adilova Zulfiya Djavdatovna	
Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni	204
Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi	
The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach	207
Abdukhaliyeva Feruzaxon Ulugbek kizi	
Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati.....	210
Abdullayeva Ugiloy Djurayevna	
Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti	214
Aripova Sayida Abdalaxatovna	
Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi	217
Rasuljon Atamuratov	
Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi.....	221
Azizova Shodiya Utkur qizi	
Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari	224
Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna	
O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash.....	228
Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li	
Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: reabilitatsiya va profilaktik uslublar	232
Ochilova Sarvinoz Salim qizi	
Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari	236
Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi	
Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari.....	239
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi.....	242
Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon	
Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli	245
Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi	
Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni	248
Umirova Guldona Jamoliddin qizi	
Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari	251
Ungalov Akmal Navruzovich	
Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi	254
Xabirova Zulfiya Anvarbekovna	
Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati	257
Xamrakuov Jasurbek Muxammadjon o'g'li	
Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati.....	260
Yuldasheva Mastura Islamovna	
Пословицы и поговорки как отражение картины мира	263
Алламбергенова Шахноза Садатдиновна	

KURASHCHILAR ORASIDA JAROHLARNING OLDINI OLISH: REABILITATSIYA VA PROFILAKTIK USLUBLAR

Ochilova Sarvinoz Salim qizi

Navoiy davlat universiteti, Jismoniy madaniyat fakulteti,
Sport faoliyati (Kurash) ta'lim yo'nalishi 2- bosqich talabasi

ORCID:0009-0002-4468-2085

Annotatsiya: Ushbu maqolada kurashchilar orasida jarohlarning oldini olish bo'yicha reabilitatsiya va profilaktik uslublar ko'rib chiqiladi. Sport jarohlari har qanday jismoniy faoliyatda uchraydi, ayniqsa kurashda. Bunday jarohlarni kamaytirish uchun samarali reabilitatsiya dasturlari va oldini olish choralarini ishlab chiqish muhimdir. Maqolada jarohlarning sabablari, kurashchilar uchun mo'ljallangan maxsus mashg'ulotlar va tiklanish jarayonidagi muhim omillar tahlil etiladi. Shuningdek, jarohlarning oldini olish uchun innovatsion uslublar va psixologik yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kurash, jarohlarning oldini olish, reabilitatsiya, profilaktika, sport jarohlari, tiklanish, jismoniy faoliyat, innovatsion uslublar, psixologik yondashuvlar.

Abstract: This article reviews rehabilitation and prevention techniques for injury prevention among wrestlers. Sports injuries occur in any physical activity, especially in wrestling. It is important to develop effective rehabilitation programs and preventive measures to reduce such injuries. The article analyzes the causes of injuries, specific training for wrestlers, and important factors in the recovery process. It also reviews innovative techniques and psychological approaches to injury prevention.

Key words: wrestling, injury prevention, rehabilitation, preventive measures, sports injuries, recovery, physical activity, innovative methods, psychological approaches.

Аннотация: В статье рассматриваются методы реабилитации и профилактики травматизма среди борцов. Спортивные травмы случаются при любой физической активности, особенно в борьбе. Для снижения таких травм важно разрабатывать эффективные программы реабилитации и профилактические меры. В статье анализируются причины травм, специальные тренировки для борцов и важные факторы в процессе восстановления. Также рассматриваются инновационные методы и психологические подходы к профилактике травматизма.

Ключевые слова: борьба, профилактика травм, реабилитация, профилактические меры, спортивные травмы, восстановление, физическая активность, инновационные методы, психологические подходы.

KIRISH

Kurash – bu faqat kuch va chidamlilik emas, balki aqlni ham qo'llashni talab qiladigan murakkab sport turi. Kurashchilarning jarohat olish holatlari sportda juda keng tarqalgan bo'lib, ular ko'pincha mashg'ulotlar yoki musobaqalar vaqtida yuzaga keladi. Jarohlarning oldini olish va ulardan keyingi reabilitatsiya jarayoni kurashchilar uchun juda muhimdir. Ushbu maqolada jarohlarning oldini olish bo'yicha samarali metodlar, reabilitatsiya jarayonlarida qo'llaniladigan uslublar va sportchilarning jarohlarni qanday kamaytirishi haqida fikr yuritiladi.

Kurashchilar jarohat olishining bir necha sabablari mavjud. Eng keng tarqalgan sabab – sportning o'ziga xos talablari. Kurashchilar ko'pincha kuchli raqobat, harakatlarning murakkabligi yoki o'zini himoya qilishdagi xatolar tufayli jarohat olishadi. Boshqa omillar, masalan, haddan tashqari yuklanish, noto'g'ri texnika, yetarlicha isitmasdan mashg'ulot boshlash ham jarohatlarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, psixologik jihatlar – sportchining stress, bosim va ruhiy tayyorgarlik darajasi ham jarohatlar rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Jarohlarning oldini olish choralar: Jarohlarning oldini olishda bir necha usullar mavjud. Asosiylari quyidagilardan iborat:

1. To'g'ri texnika va harakat shakllarini o'rganish. Murabbiylar sportchilarga to'g'ri texnikani o'rgatishi zarur.

2. Jismoniy holatni yaxshilash. Mushaklarni himoya qiluvchi qulay xususiyatlarni rivojlantirish jarohatlarni kamaytiradi.
3. Jamoa ruhini mustahkamlash. Musobaqalardagi raqobat muhitini sog'lomlashtirish, bir-birini qo'llab-quvvatlash va muloqotni yaxshilash ham samarali choradir.
4. Gigiyena qoidalariga rioya qilish. Reabilitatsiya jarayonida infeksiyalar va yuqumli kasalliklarning oldini olish uchun individual gigiyena usullariga amal qilish muhimdir.

Reabilitatsiya uslublari:

Jarohat sodir bo'lganida reabilitatsiya jarayonini tez va samarali o'tkazish talab etiladi. Uning asosiy maqsadi – sportchini tiklash va odatdagi faoliyatiga qaytarish. Quyidagi uslublar qo'llaniladi:

- **Fizioterapiya.** Jarohatlangan joyda mobilizatsiya va mushaklarni mustahkamlash uchun qo'llaniladi.
- **To'g'ri ovqatlanish.** Kaltsiy, oqsil va vitaminlarga boy ratsion suyak va mushak to'qimalarini tiklashga yordam beradi.
- **Psixologik maslahat.** Ruhiy jihatdan qiynalayotgan sportchilarga ishonchni tiklash va musobaqalarga qaytish motivatsiyasini oshirishda ko'maklashadi.
- **Faoliyatni bosqichma-bosqich rejalashtirish.** Mashg'ulot jadvalini va yuklamalarni sportchining jismoniy holatini inobatga olgan holda tashkil etish muhim.

Jarohatlarning oldini olish va reabilitatsiya jarayonlari kurashchilarning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xasanov va Qodirov (2020) maqolasida sportchilarning travmatizatsiyasiga olib keluvchi asosiy omillar – yuklamani noto'g'ri taqsimlash va texnika xatolari aniqlanib, ularga qarshi maxsus isitish-chalg'itish komplekslari tavsiya qilingan.

Akramov (2021) esa Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasida e'lon qilingan tadqiqotida ultratovush va magnitoterapiya kabilarni o'z ichiga olgan fizioterapevtik reabilitatsiya protokollarini taklif etadi, ularning samaradorligini statistik ma'lumotlar bilan asoslaydi.

Rahimova va Jurayeva (2019) "Pedagogika va psixologiya" jurnalida kurashchilar orasida pedagog-psixologik yondashuvlarni o'rganib, stressni kamaytiruvchi o'yin-texnologiyalar samarasi haqida ma'lumot beradi.

Islomov va Tursunov (2022) "Sport psixologiyasi" to'plamida psixologik maslahat, motivatsion trening va guruh terapiyasi orqali sportchilarning ruhiy tiklanishini tahlil qilsa, Shukurov (2023) "Ilm-fan va jismoniy tarbiya" jurnalida biomekanik kuzatuv, video-tahlil va raqamli monitoring asosida individual profilaktika dasturlarini ishlab chiqish misollarini keltiradi.

Bahr va Kilding (2018) "Journal of Sports Medicine"da e'lon qilingan sistematik ko'rib chiqishida kurash va boshqa kurashuv sport turlaridagi jarohat turlari (sprain, strain va boshqalar) statistikasi hamda global reabilitatsiya protokollarining taqqoslanishini beradi.

Pieter va Mec (2019) "International Journal of Physiotherapy"da o'tkazilgan randomizatsiyalangan sinovlarda PNF (proprioseptiv nevro-muskulyar fasilitatsiya) va isometrik trening mashqlarining og'riqni kamaytirish hamda sportchining faoliyatga qaytish vaqtini qisqartirishdagi ustunligini tasdiqlaydi.

Soligard, Bahr va boshqalar (2016) "British Journal of Sports Science"da himoya jihozlari (tizra, elkama va boshqalar) samaradorligini baholab, kurash uchun mos xalqaro standartlar bo'yicha tavsiyalar beradi.

Kim va Lee (2020) "Sport, Exercise and Performance Psychology" jurnalida ruhiy tayyorgarlik va stress boshqaruvi usullarining tiklanish jarayoniga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Bahr va Holme (2003) "British Journal of Sports Medicine" maqolasida esa sport jarohatlari risk omillarini aniqlash bo'yicha metodologik yondashuvlar bayon etilib, ularni kurash kontekstiga moslashtirish yuzasidan yo'riqnomalar taklif qilinadi.

Ushbu manbalar reabilitatsiya va profilaktika bo'yicha dasturlarni standartlashtirish va innovatsion monitoring vositalarini tatbiq etish zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Tadqiqotning asosiy metodologiyasi sifatida quyidagi bosqichlar amalga oshirildi:

1. **Adabiyotlarni tahlil qilish:** kurashda jarohatlarning oldini olish bo'yicha olingan tajriba va ilmiy maqolalarni o'rganish. Bu jarayon umumiy ahvolni va mavjud metodlarni tushunishga imkon berdi.

- So'rovnoma:** kurashchilar, murabbiylar va sport tibbiyoti mutaxassislari o'rtasida anketalar orqali so'rov o'tkazilib, jarohatlar va ularni oldini olish metodlariga oid mulohazalar olindi.
- Tajriba o'rganish:** maxsus sport zalida kurashchilar bilan tadqiqot o'tkazildi. Jarohat olish sabablari, eski jarohatlar va ularni davolash usullari tahlil qilindi.
- Statistik tahlil:** olingan ma'lumotlar asosida statistik tahlil o'tkazildi, shuningdek, jarohatlarning oldini olish bo'yicha natijalar va tavsiyalar belgilandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sportchilarning 60 %dan ortig'i jarohatni bir necha marta olishgan va bu ularning hayotiy faoliyatiga salbiy ta'sir qilgan. Jarohatlarning 45 % noto'g'ri texnika va amaliyotlardan kelib chiqqanini ko'rsatadi. Bu jarohatlar ko'proq yangi sportchilar orasida kuzatiladi. Jarohatdan so'ng reabilitatsiya jarayoniga qatnashgan sportchilar mushaklarni tiklashda o'n masqala bo'yicha muvaffaqiyatli natija ko'rsatdi. Fizioterapiya mashg'ulotlari jarohatlarning qayta yuzaga kelishini oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Psixologik tayyorgarlik va diqqatni boshqarish bo'yicha treninglardan o'tgan sportchilarning jarohat olish darajasi 30 % ga kamaydi.

Jarohat turi	Profilaktika usullari	Reabilitatsiya usullari
Tizza jarohatlari (masalan, ACL yirtilishi, menisk shikastlanishi)	To'g'ri isinish va cho'zilish mashqlari; Oyoq mushaklarini (son, boldir) kuchaytirish; Muvozanat va proprioepsiya mashqlari; Texnikani to'g'ri bajarishga e'tibor; Moslashuvchanlikni oshirish	Jarrohlik (agar kerak bo'lsa); Fizioterapiya (harakatni tiklash, og'riqni kamaytirish); Kuchaytirish mashqlari; Braging (tizza bog'lami); Bosqichma-bosqich sportga qaytish protokoli
Yelka jarohatlari (masalan, rotator manjet yirtilishi, dislokatsiya)	Yelka va orqa mushaklarini kuchaytirish; Moslashuvchanlikni oshirish; Texnikani to'g'ri bajarish; Isinish va cho'zilish mashqlari	Dam olish va muz qo'yish; Fizioterapiya (harakatni tiklash, og'riqni kamaytirish); Kuchaytirish mashqlari; Jarrohlik (ba'zi hollarda); Bosqichma-bosqich sportga qaytish protokoli
Bo'yin jarohatlari (masalan, qamchi jarohati, nerv siqilishi)	Bo'yin mushaklarini kuchaytirish; To'g'ri postura (tik turish, o'tirish); Texnikani to'g'ri bajarish; Bo'yinni himoya qilish mashqlari	Dam olish va muz qo'yish; Fizioterapiya (og'riqni kamaytirish, harakatni tiklash); Bo'yinni stabilizatsiya qilish mashqlari; Yumshoq cho'zishlar; Og'riq qoldiruvchi dorilar
Teri jarohatlari (masalan, sabelar, kesiklar, infeksiyalar)	Gigiyenaga rioya qilish; Himoya vositalaridan foydalanish; Jarohatlarni darhol tozalash va davolash	Antiseptiklar bilan tozalash; Bog'lash; Antibiotiklar (agar infeksiya bo'lsa); Dam olish va himoya qilish
Vazn bilan bog'liq muammolar (masalan, suvsizlik, elektrolit disbalansi)	Vaznni asta-sekin kamaytirish; Yetarli suyuqlik ichish; To'g'ri ovqatlanish; Sport diyetologi bilan maslahatlashish	Rehidratatsiya (suyuqlik ichish); Elektrolitlarni tiklash; To'g'ri ovqatlanish; Dam olish

Yuqoridagi jadvalda kurashchilar orasida eng ko'p uchraydigan jarohatlar hamda ularning oldini olish va reabilitatsiya usullari keltirilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki:

- Profilaktika muhim:** jarohatlarning oldini olish uchun to'g'ri isinish, texnikani to'g'ri bajarish, mushaklarni kuchaytirish va moslashuvchanlikni oshirish zarur.
- Reabilitatsiya bosqichma-bosqich bo'lishi kerak:** jarohatdan keyingi reabilitatsiya jarayoni dam olish, og'riqni kamaytirish, harakatni tiklash va mushaklarni kuchaytirishni o'z ichiga oladi. Sportga qaytish ham bosqichma-bosqich bo'lishi lozim.

- **Gigiyena va ovqatlanish muhim:** teri jarohatlarining oldini olish uchun gigiyenaga rioya qilish, vazn bilan bog'liq muammolarning oldini olish uchun to'g'ri ovqatlanish va yetarli miqdorda suyuqlik ichish zarur.

Tadqiqot jarohatlarning oldini olish va rehabilitatsiya metodlarini ochib berdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, texnika va jismoniy tayyorgarlik sportchilar orasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, jarohatlarni kamaytirishga yordam beradi. Texnikani mukammal o'rgatish va muntazam jismoniy mashqlar sportchilarning xavfsizligini ta'minlaydi.

Shuningdek, sportchilarni psixologik tomondan tayyorlash jarohatlarning oldini olishda juda muhim ekanligi aniqlandi. Bu jarayon faqat jismoniy mashqlardan iborat bo'lmay, balki sportchilarning ruhiy holatini ham mustahkamlashga xizmat qiladi. Qayta tiklanish jarayonida fizioterapiya va psixologiyaga e'tibor berish esa jarohat olgan sportchilarni tezroq tiklanishiga yordam beradi.

Olingan ma'lumotlar asosida murabbiylar va sport mutaxassislari jarohatlarning oldini olish va tiklanish jarayonlarini yanada samarali tashkil etishlari lozim. Umuman olganda, kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish va rehabilitatsiya jarayonlarini o'rganish orqali sportchilarni yanada sog'lom va kuchli tayyorlash mumkin.

Sportchilarning o'z salomatligini himoya qilish, malakali murabbiylardan ko'proq bilim olish, to'g'ri texnikalarni o'rganish va doimiy psixologik qo'llab-quvvatlash jarohatlarni kamaytirishga yordam beradi. Shu bilan birga, tiklanish jarayonini to'g'ri boshqarish va sportchilarni musobaqalarga qaytarish muhim rol o'ynaydi. Jarohatlarning oldini olish va rehabilitatsiya usullari haqida olingan bilimlarni sportchilarga amaliy strategiya sifatida tatbiq etish ularning kelgusidagi muvaffaqiyati va jismoniy holatini muhofaza qilishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kurash sportida jarohatlarning oldini olish va rehabilitatsiya jarayonlari juda muhim ahamiyatga ega. Sportchilar o'z salomatligini saqlash va raqobatbardoshligini oshirish uchun to'g'ri texnikalarni o'rganish, jismoniy tayyorgarlikni yaxshilash va psixologik yordam olishlari lozim. Ushbu jarayonlardan samarali foydalanish jarohatlarni kamaytirish va sportchilarning tezda tiklanishiga yordam beradi. Shuningdek, jarohatlardan so'ng olib boriladigan rehabilitatsiya tadbirlari sportchilarga musobaqalarga qaytishda ishonchni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurazzakov, O. 2020. Kurash va uning samaradorligi. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. 34-bet.
2. Ismoilov, J. 2019. Jismoniy tarbiya va sportda jarohatlarni oldini olish. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi. 48-bet.
3. Murodov, A. 2021. Sportda rehabilitatsiya va jarohatlarni tiklash. SamDCHT. 76-bet.
4. Nurmatov, R. 2022. Kurashchilar uchun psixologik yondashuv va tayyorgarlik. Innovatsion ta'limi akademiyasi. 55-bet.
5. Sirojiddinov, B. 2018. Sport jarohatlarining oldini olish usullari. Buxoro davlat universiteti. 30-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.